

Valeria BARBAS

**O ABORDARE FENOMENOLOGICO-MUZICOLOGICĂ
A MUZICII ELECTRONICE: NICI VIS, NICI LUMINĂ, NICI
TRISTEȚE ȘI SBA DE MIHAIL AFANASIEV**

DOI: 10.5281/zenodo.3597236

Rezumat

**O abordare fenomenologico-muzicologică a muzicii electronice:
Nici vis, nici lumina, nici tristețe și SBA de Mihail Afanasiev**

În articolului de față autoarea realizează o analiză fenomenologico-muzicologică a creațiilor de muzică electronică semnate de compozitorul Mihail Afanasiev din Republica Moldova.

Tendențele vest-europene în muzica electronică amalgamate cu tehnica prelucrării electronice multietapizate se profilează în muzica de studio a compozitorului M. Afanasiev. Preocupările compozitorului M. Afanasiev în elaborarea unui discurs muzical de sorginte netemperată și, în același timp, „de o densitate informativă înaltă” s-au relevat de la primele creații compuse în anii ‘90; menționăm – *Nici vis, nici lumină, nici tristețe* (1996) și *SBA* (2001) – ambele creații prezintă inovații tehnologice, estetice și muzicale. Investigarea muzicii de studio presupune o abordare complexă, aplicarea metodelor tradiționale ale muzicologiei se dovedește a fi ineficientă în multe privințe. Autoarea prezentului studiu apelează la instrumentarul fenomenologic pentru a releva anumite aspecte de receptare a fenomenului muzicii electronice.

Cuvinte-cheie: muzica electronică, muzica de studio, fenomenologie muzicală, câmp informațional, Mihail Afanasiev.

Summary

**A phenomenological-musicological approach to electronic music:
No dream, no light, no sadness and SBA by Mihail Afanasiev**

In the present article, the author undertakes a phenomenological-musicological analysis of the electronic music, namely of the works signed by Mihail Afanasiev, composer from the Republic of Moldova.

The Western European tendencies in electronic music combined with the multi-stage electronic processing technique are reflected in the studio music of the composer M. Afanasiev. The composer’s concerns in developing a musical discourse of untempered origin and, at the same time, of a “high informational density” were highlighted in the first creations composed in the early 1990s - *No Dream, No Light, No Sadness* (1996) and *SBA* (2001) - both works present technological, aesthetic and musical innovations. Investigating studio music requires a complex approach, the application of traditional methods of musicology proves to be ineffective in many aspects. The author of the present study uses the phenomenological tools to reveal certain issues regarding to the electronic music phenomenon.

Key words: electronic music, studio music, musical phenomenology, information field, Mihail Afanasiev.

Evoluția științei în secolul XX în domeniile fizicii cuantice, ciberneticii, roboticii, cosmologiei au produs schimbări radicale în sfera culturii, avansând spre o nouă eră tehnologico-estetică, perceptivă. Emanciparea sunetului în condițiile netemperate, inițiată la începutul secolului XX de muzica indeterminată a lui M. Feldman și muzica concretă instrumentală a lui H. Lachemann, de sunetele preparate și sferturile de ton, este fortificată de estetica zgomotului, dezvoltată de futuriști, care pare că ar fi înlocuit sau negat însuși

sunetul în revoluționara compoziție *Zgomotele orașului*, idei expuse în controversatul *Manifest al artei zgomotelor* (1913) al lui Russolo, ulterior dezvoltate în bruitismul lui Edgar Varèse (1937), iar realizarea unor compoziții algoritmice (Xenakis) evoluează spre crearea muzicii prin intermediul (re)surselor electronice, a programării discursului muzical la calculator.

Experimentele acusmatice ale lui P. Schaeffer și cele electronice pun în lumină o nouă necesitate de modelare sonică în procesul componistic

ca editare a sunetului (*sound editing*). Sunetul este privit drept o plastilină din care compozitorul își poate plămădi orice sculptură muzicală (*plasticizing music*), prin intermediul noilor mijloace tehnice de calculator, care oferă o gamă infinită de procedee de transformare sonoră și permit intervenția compozitorului în caracteristicile sunetului, în cele mai mici detalii ale frecvențelor, dinamicii, axei temporale și ale altor parametri, operându-se cu filtre, sound envelope, sample, reverberatoare, acționând tehnologii complexe de algoritmi ș.a. Muzicologul rus B.V. Asafiev încă în 1947 menționa: „Cultura timbrului, dezvoltându-se, va face inutilă orchestra, întrucât posibilitatea comunicării componistice cu timbrul «fără instrumente» în starea lor obișnuită, și cu ajutorul unor «dispozitive» electrificate, deținătoare de expresivitate, deschide intelectualității și conștiinței componistice contemporane perspective fără precedent ... Cândva, compozitorul, simplu și ușor, va putea nota ideile sale, fără a se gândi la interpreți, orchestră, instrumente, având de a face nemijlocit cu lumea nemărginită a sunetelor-timbruri, iar la dispoziția lui vor fi dispozitive corespunzătoare” [1, p. 228] (trad. n., V. B.).

De la primele experimente din anii '50 ale muzicii concrete, considerate uneori neîndemnatice sau antimuzicale, s-a trecut la un nou mileniu, la un nou univers sonor – cel al muzicii electronice, infinit prin nelimitarea procedeelelor de prelucrare, care pare să deschidă noi file albe, noi spații neexplorate. În context, conjugarea gândirii moderniste cu explozia tehnologiei a imprimat muzicii calități cibernetice, în evoluția spre o *ars electronic* [2].

Apariția muzicii electronice în Republica Moldova până în anii '90, practic, se situa în zona imposibilului, din motiv tehnologic și, în primul rând, ideologic. După prăbușirea Uniunii Sovietice, compozitorii autohtoni întreprind diverse încercări de a însuși recuzita noului limbaj tehnologizat cu aplicare în muzică. Cu toate acestea, în condițiile unei perioade dificile, pe ruinele socialismului, apar compoziții avansate de muzică electronică de o realizare, formă și viziune integră, novatoare, aparținând compozitorului Mihail Afanasiev, un autor inedit, a cărui creație reprezintă *muzica de studio*. Termenul *muzica de studio* denotă o etapă ulterioară celei electronice, desemnând producerea muzicii nu de instrumentele electronice, ci în cadrul unui studio profesionist, complex, ce implică utilizarea în ansamblu a unui

echipament performant specializat (de generare, înregistrare, mixare ș.a.), principalul „instrument al secolului XXI”, în accepțiunea compozitorului M. Afanasiev, fiind studioul muzical.

Compozițiile semnate de M. Afanasiev sunt plămădite în studioul de muzică electroacustică în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, unde compozitorul este lector universitar, ținând cursuri de muzică electronică. Interesul său față de sfera tehnologiilor, gândirea matematică, structuralistă, se proiectează din tinerețe, M. Afanasiev absolvind Institutul de Radioelectronică din orașul Harkov și activând ca inginer la dezvoltarea schemelor electronice. Totuși compozitorul mărturisește că a reușit să schimbe ușor tranzistoarele și microschemele pe notele muzicale, absolvind Conservatorul „Gavriil Musicescu” din Chișinău, la specialitatea Compoziție, clasa profesorului Vasile Zagorschi (1991).

Ulterior, „notele muzicale” sunt abandonate în favoarea unei noi dimensiuni sonore, calea sa spre muzica de studio începând din 1996, M. Afanasiev are în palmares 27 de CD-uri create în perioada anilor 1993-2018. Majoritatea CD-urilor conțin câte 5-7 compoziții, unele însă concentrându-se integral asupra unei idei: *Supramental* (2007-2008), *Camera* (2015), *Labirint* (2017), *Timpul oamenilor* (2018). Tematica abordată este sugerată de titlurile-stări: *Tăcere, Compătimire, Revelație, Depășire, Așteptare, Iluminare, Ascensiune, Consolare, Creare, Presimțire, Predicție, Dispariție, Tandrețe, Atingere, 33 minute de liniște*; de asemenea, se întâlnesc titluri muzicale – *Rondo, Canon, Concert, Imn*; alteori, se desprind referințe la un loc anume, intim – *Lăcaș, Vatră, Casă veche, Scară, Cameră, Geam*; aluzii la eul compozitorului – *Drumețul, Căutătorul, Visătorul*; sau formulări filosofice, cu referințe la tematica cosmogonică, geometria sacră – *Floarea vieții, Formula infinitului, Deasupra timpului, Extensia Universului, Misterul eternității, Cercul de existență*. Totodată, compozițiile ce abordează un univers ideatic variat sunt reunite pe fiecare CD într-o formulă originală, creând o dramaturgie conceptuală: 1. *Sacru* – 2. *Pogorâre* – 3. *Ivire* (2017); 1. *Tăcere* – 2. *Nocturnă* – 3. *Ascensiune* – 4. *Compașiune* (2003-2004); 1. *Cercul de existență* – 2. *Pustiu* – 3. *Nici vis, nici lumină, nici tristețe* – 4. *Casă veche* – 5. *Naștere* (1996-2000); 1. *SBA* – 2. *Răsărit* – 3. *Parabolă* – 4. *Cununie* – 5. *Geam* (2001-2002).

În creația sa, M. Afanasiev propagă o viziune apropiată teoriei informației, a câmpurilor cuan-

tice, operând cu conceptele – *câmp informativ*, *câmp muzical*, *densitate informativă* a muzicii, conjugate cu legile fizicii cuantice – caracteristici pe care autorul le aplică atât muzicii temperate, cât și muzicii de studio, fixând o conexiune între aceste două dimensiuni sonore, un sistem de coordonate proiectate pe întreaga evoluție a muzicii. În viziunea autorului: un ton este un punct sau o cuantă, succesiunea unor puncte de înălțime variată constituie melodia. O melodie prezintă proprietăți ale unui câmp de energie (primar), tot astfel precum orice câmp este creat de forțe de tensiune între obiectele care sunt în interiorul lui. Astfel, ea proiectează o imagine, având potențialul de a influența starea ascultătorului și de a o modifica. Armonizarea melodiei nu este altceva decât o creștere a densității informative a unui câmp sonor dat. Densitatea informativă a câmpului energetic muzical a fost acumulată pe parcursul evoluției muzicii, de la o perioadă la alta amplificând tot mai mult nivelul de complexitate (a limbajului muzical), fiecare epocă (barocco, clasicism, romantism, expresionism) ajungând la anumite zone culminative exprimate în creații de referință (capodopere), în secolul XX atingându-se cote maxime. Totodată, acest punct culminant desemnează momentul de criză și epuizare a resurselor sonore (limita nivelului cuantic, „energia permisă”). Astfel, compozitorii avangardiști abandonează sistemul temperat, negând tradiționalul, legile armoniei, stabilite secole la rând, inițiind direcții de „muzică nouă”.

Noile explorări avangardiste, având o deosebită importanță în revoluționarea gândirii și limbajului muzical, acționând deseori vehement prin negarea tradiției, stereotipurilor, totuși s-au dovedit a fi limitate în resurse, incapabile de a oferi de sine stătător un fundament similar conglomeratului muzical clădit în epocile ulterioare (aceasta o va recunoaște și Schoenberg cu privire la „atonalism”), o explicație probabilă fiind lipsa simțitoare a densității informative (manifestată și în lipsa apariției unor forme muzicale de proporții). Astfel, unii compozitori apelează la o amalgamare, utilizând un arsenal de tehnici noi și „tradiționale” în procedee de polistilistică, colaj, montaj – totul în vederea extinderii densității informative, însă oarecum în limitele sistemului temperat. Alți compozitori recurg la noile resurse sonice generate de instrumentele electronice, sintetizatoare, computer. Desigur, primele compoziții de muzică electronică de natură experimentală

relevă căutările în zona noilor consunări și efecte sonice, în mare măsură fiind, de asemenea, separate de trunchiul multiseclar al realizărilor componistice – în același timp, acestea fiind primele etape de explorare a unui nou spațiu sonor sau prima fază de acumulare informativă. Depășirea nivelului critic (informativ) din zona sistemului netemperat și trecerea la un alt nivel cuantic – al muzicii electronice – presupune un aflux de energie (tot astfel precum un electron, când trece de la un nivel permis la altul – o cuantă de energie este emisă), prin analogie, M. Afanasiev menționează că transcederea spre muzica electronică este o evoluție firească a unei forme de energie (aflată în momentul de criză) în altă formă, având la bază păstrarea și amplificarea (energiei) densității informative. Preocupările compozitorului M. Afanasiev în elaborarea unui discurs muzical de sorginte netemperată și, în același timp, „de o densitate informativă înaltă” s-au profilat de la primele creații compuse în debutul anilor ‘90; menționăm – *Nici vis, nici lumină, nici tristețe* (1996) pentru bandă și *SBA* (2001) – muzică de studio. Ambele creații prezintă inovații tehnologice, estetice și muzicale, îndeosebi considerând faptul că acestea au fost plămădite în perioada anilor ‘90 în Republica Moldova, fiind apreciate în plan internațional. Este de menționat că M. Afanasiev și-a perfecționat măiestria la Institutul Internațional de Muzică Electroacustică din Bourges (IMEB), Franța, în anul 1998, în 2001 fiind prezentată lucrarea *SBA*, care a fost inclusă în fondul audio al Institutului [3]. Ulterior, cele două compoziții au fost prezentate în premieră pentru publicul larg abia în anul 2012 la FIZMN, la concertul de autor al compozitorului M. Afanasiev – *Iluziile timpului* – la Filarmonica Națională „S. Lunchevici”.

Compoziția de proporții *Nici vis, nici lumină, nici tristețe* este un document sau o cronică a epocii, aceasta fiind creată în anii ‘90 – perioadă de tranziție, de o stare (post)traumatizantă (după șocul resimțit de societate odată cu prăbușirea regimului comunist), de depresie la nivel comunitar și incertitudini, criză economică, relevante conceptual în titlul lucrării prin repetarea sugestivă a negației nici. Creația a fost compusă pentru bandă, este de menționat că în acea perioadă compozitorul dispunea de un arsenal tehnic destul de limitat, în absența calculatorului: 1) sintetizator Yamaha SY55 (1990); 2) reverberator – Alesis midiverb II (procesor de semnal cu efecte, 1988); 3) magnetofon FOSTEX R8 (recorder pe 8 cana-

le, 1988); 4) mixer audio, ceea ce îndeosebi avantajează lucrarea, având în vedere nivelul înalt al densității informative, calitatea sonică, tensiunea dramatică, încărcătura semantico-estetică și spectrul larg al frecvențelor. Astfel, sub diverse aspecte, compoziția *Nici vis, nici lumină, nici tristețe* nu prezintă diferențe față de SBA-ul digital, fiind o lucrare deosebit de complexă, dezvoltând o dramaturgie elaborată în mai multe valuri, atingând zone culminative extreme, după proporții fiind și mai extinsă.

Ideea creării compoziției SBA s-a conturat în perioada în care compozitorul M. Afanasiev realiza digitalizarea fondului muzical al Bibliotecii Academiei de Muzică și Arte Plastice (proiect susținut de Fundația Soros-Moldova), și anume în procesul sunării concomitente pe diverse suporturi a mai multor creații din fondul de aur al muzicii universale, precum mărturisește compozitorul – „sunarea fuzionată deschidea posibilități de receptare a unui câmp informativ deosebit de dens” [4] – idee care se va transforma ulterior într-un procedeu componistic. Astfel, odată cu abordarea unui nou univers sonor, al sunetelor sintetizate, compozitorul descoperă modalitatea de a utiliza și de a integra secvențe din diverse creații muzicale de referință din istoria muzicii universale „de o înaltă densitate informativă”, prin transformarea complexă, multietapizată a sunetului.

Deseori, muzica electronică este numită peiorativ „muzică mecanică” sau considerată ca „nefiind muzică” în general. Aceasta are loc, în mare parte, din cauza sursei generatoare de sunet sintetizat, care a înlocuit interpretul și sunarea instrumentală – or, în lipsa verigii interpretului din triada compozitor–interpret–receptor, muzica electronică pare a fi lipsită de o componentă semnificativă – a „amprentei” interpretului care umanizează conținutul sonor. Prin analogie, dacă am trece unele exemple de partituri de muzică clasică sau romantică prin sonorizarea automată a unor programe de calculator, ceea ce am obține cu greu ar putea fi definit drept muzică și de asemenea ar deveni o muzică mecanică. Iar ceea ce caracterizează discursul elaborat de M. Afanasiev este „umanizarea” muzicii electronice, prin captarea unor stări (câmpul informativ) din înregistrările în spațiul ambiant, dar mai cu seamă din înregistrările capodoperelor muzicale (spre exemplu, muzica semnată A. Scriabin, The Beatles). Cu toate că sunetul este supus unor transformări masive, astfel încât să nu mai fie recognoscibil față

de sursa primară, se pare că acesta păstrează acea „amprentă” umană sau acel câmp informativ inițial, pe care îl conține și îl emană. Procedeu devenit tehnică componistică constă în captarea stării energiei câmpului informativ muzical și integrarea într-o nouă înveșmântare conceptual-estetică, ca parte componentă a unui nou câmp informativ creat de compozitor, a unui nou construct muzical-semantic, cu o dramaturgie distinctă și un spectru de sonorități-stări. Astfel, sunarea și colectarea amprentelor muzicii semnate de A. Scriabin, The Beatles, și integrarea într-un nou câmp având amprenta compozitorului M. Afanasiev au determinat denumirea compoziției – anagrama SBA.

În baza preocupărilor teoretice, estetice și componistice ale compozitorului M. Afanasiev, conturăm o serie de caracteristici distincte ale creației: a) urmărirea unui nivel înalt de densitate informativă; b) constituirea unei dramaturgii muzicale a discursului; c) bazarea pe moștenirea muzicii universale.

În termenii unei analize muzicologice, ambele compoziții sunt de proporții mari, având durata de 17'33'' (SBA) și 18'14'' (*Nici vis, nici lumină, nici tristețe*), se disting printr-o dramaturgie elaborată, prin contraste dinamice puternice din tăcere abia perceptibilă – la *fortissimo* terifiant, pe un diapazon larg al frecvențelor, cu descărcări stridente în registrul acut, susținute de conglomerate în registrul frecvențelor joase, de o profunditate semantică, cu elaborări hipercomplexe ale fluxurilor sonore, având o formă bine încheată. Arhitectonica celor două compoziții este asemănătoare în anumite aspecte, în ceea ce privește dramaturgia de val, expunerea materialului sonor are loc treptat, de la formule simple la suprapuneri de straturi complexe, revenind, în ambele compoziții la expunerea dozată a materialului inițial, astfel realizând un ancadrament conceptual-estetic (simplu–complex–simplu). Totodată, dramaturgia creațiilor prezintă și elemente distincte, SBA având cvasiforma A-B-A, iar *Nici vis, nici lumină, nici tristețe* – A-B-C-D-A. Complexitatea spectrală distinctă este vizibilă în spectrogramele compozițiilor (fig. 1.1. și 1.2.).

Principiul de relatare a materialului muzical în cele două compoziții este similar: sunt utilizate treptat, prin acumulare și suprapunere, mai multe straturi sonore pe diverse canale, a sesiunii multitrack (fig. 1.3).

Fig. 1.1. Spectrograma creației *Nici vis, nici lumină, nici tristețe* de Mihail Afanasiev

Fig. 1.2. Spectrograma creației *SBA* de Mihail Afanasiev

Fig. 1.3. Sesiunea pe mai multe canale a creației *SBA* la o etapă de mixaj

Convențional, am putea desemna mai multe tipuri de fluxuri sonore: (1) de tip ison, pe care se suprapun (2) straturi sonore operând cu formule simple, scurte, dozate (ritmice, sonore), dar cu un potențial informativ, tensiune interioară care ulterior se dezvoltă și capătă amploare, (3) straturi tip melodie (temperată), spre exemplu, voce în *SBA*, sau tema la flaut sintetizat în *Nici vis...*, la acestea adăugându-se (4) straturi ritmice (repetitive) și (5) fluxuri sonore de zgomot, de o desfășurare amplă, asimetrică, pendulând pe întreg diapazonul frecvențelor, (6) diverse formule de completare și fluxuri sonore adiacente (desigur această tipologizare are caracter de generalizare, care nu este specific tuturor creațiilor semnate de M. Afanasiev).

Spectrul, evoluția și intensitatea fluxurilor sonore diferă de la o lucrare la alta, pornind de la

nucleul conceptual al fiecărei compoziții; fie cu o sintaxă pointilistă, subtilă, contemplativă, alteori cu o dramaturgie a straturilor suprapuse, cumulative, fie cu menținerea minimalistă sau omogenă a unui singur ansamblu de combinații transformatoare într-un micro(caleido)scop sonor (spre exemplu, în *Floarea Vieții, Consolare, Iluminare*).

Investigarea muzicii de studio presupune o abordare complexă, aplicarea metodelor tradiționale ale muzicologiei se dovedește a fi insuficientă sau ineficientă în multe privințe, vom apela la instrumentarul fenomenologic pentru a releva anumite aspecte de receptare a fenomenului. În analiza fenomenologică a percepției vizuale se pune întrebarea în ce mod obiectul dat capătă sensul de obiect al percepției vizuale (pentru receptor). Această relație implică prezența corpului și a obiectului, corpul ca fundal fiind acela care percepe obiectul dat, distins în spațiu în funcție de poziția corpului și de senzații – propriocepție (simțul pozițional al corpului, simț al posturii, conform lui Ch. Sherrington), este corelată percepția anumitor „schite”, profiluri ale obiectelor – adumbriri (abschattung, conform lui E. Husserl). În funcție de mișcarea corpului (deplasare, apropiere), apar diverse perspective care sunt date. În afară de multitudinea perspectivelor care sunt simțite în fluxul experienței nemijlocite, obiectul este poziționat ca ceva identic și dincolo de multitudinea perceptuală. În structura percepției este dat un lucru (un identic) sub o multitudine de fațete posibile dictate de poziționarea corpului. În cazul percepției auditive, poziționarea corpului este oarecum pasivă, sunetul apare ca prezentare a unui lucru în spațiu sau a sursei-emitător, care se deplasează (apropiere/distanțare). Un aspect comun pentru percepția vizuală și auditivă este structura percepției figură-fundal, obiectul nu apare singur, ci profilat pe un fundal dintr-o anumită perspectivă (experiența originară perceptuală, în care obiectul este dat ca fiind prezent el însuși), iar dacă anumite profiluri ale obiectului sunt ascunse, acestea sunt proiectate ipotetic, inconștient în percepția receptorului, datorită experienței anterioare sedimentate, care determină tipicul obiectului. Raportând la experiența perceptivă a muzicii electronice, implicit a muzicii de studio semnată de M. Afanasiev, compozitorul inițiază un joc cu așteptările perceptive la nivel de sunet, timp și spațiu.

Percepția tradițională a sunetului este felul în care receptorul se raportează la sunet, ca fiind

sunetul unui obiect dat poziționat în spațiu (care poate și să nu fie în perimetrul câmpului vizual). Făcând referință la triada compozitor–interpret–receptor, în muzica electronică veriga interpretului lipsește. Întrucât sursa emiterii nu se identifică cu o sunare instrumentală, iar poziționarea sursei în spațiu nu este statică, directă, ci surround (emisie audio multicanal implicând adesea zeci de sisteme acustice), receptorul este „stimulat” să proiecteze, inconștient, în imaginație acele fațete ale obiectului, să le atribuie, prin analogie, o formă asociativă. Acest lucru este amplificat de „ritualul” ascultării în întineric a muzicii de studio, o practică la care recurge M. Afanasiev intenționat, deconectând astfel percepția vizuală și focalizând atenția receptorului pe percepția auditivă a experienței corporale, mai ales în cazul în care diferite fluxuri de o frecvență variată sunt panoramate în mod variat în jurul corpului. În același timp, prin experiența în timp a fluxului sonic, receptorul, neavând fundamentul de raportare, compensează acest fapt inconștient, constituind anumite stări și un anumit context, fără a putea să se abțină, având în vedere experiența anterioară de ascultare, însă contextul nu mai poate fi verificat (ca în cazul experienței perceptive originare, spre exemplu perceperea muzicii instrumentale), aceasta deviază sau chiar deturneză modul tradițional de a percepe lucrurile. Structura perceptual-auditivă este deturnată, sunetele nu mai aparțin unui punct determinat sau unui producător determinat, nu mai pot fi asociate cu ceva concret, are loc scoaterea contextului producerii sunetului din actul auzirii sunetului. Astfel, prin eliminarea stratului de care receptorul în mod automat leagă sunetele, compozitorul scoate sunetele în prim-plan, realizându-se o autonomizare a fluxului de sunete care se desfășoară temporal.

La nivel corporal, are loc acutizarea perceptual-auditivă intenționată conform unui scenariu elaborat de compozitor, a dramaturgiei desfășurării materialului sonor; în acest sens, sunt de menționat compoziții realizate doar la nivelul -40 dB. Referindu-ne la compozițiile *Nici vis...* și *SBA*, dramaturgia expunerii sonore este similară sub aspectul utilizării unor principii de sensibilizare, compozitorul constituind un scenariu perceptual.

Explorarea sonică perceptivă începe de la sunetele familiare, iar când intensitatea încordării devine prea mare la ciocnirea cu anumite fluxuri noi, abstracte, agresive, provocând stări de frică, anxietate, șoc, se creează o zonă de refugiu,

prin defocusare de pe stratul provocator, intens, la stratul familiar, cunoscut, sigur. În *SBA* stratul familiar persistă încontinuu, iar în *Nici vis...* această constantă care oferea senzații de siguranță este întreruptă, receptorul fiind aruncat în mediul sonorităților tensionate emoțional, după care se revine la starea de confort, prin adăugarea unor straturi cunoscute (vocea umană, sunetul flautului, ritmul, dangătul de clopot) asigurând o anumită bază.

În faza inițială se prezintă obiectul, se creează la nivel perceptiv o zonă de confort, cvasirecognoscibilă – în termeni muzicali, are loc expunerea treptată a unor straturi sonore care formează în totalitate o constantă –, apar dozate elemente sonore simplificate (sunetul unui dangăt de clopot, al ceasornicului sau alte formule scurte de o ritmică simplă), proiectate pe un flux sonor tip *ison*, pe care se suprapun alte pedale, straturi minimalist-repetitive, linia ritmului, teme la flaut sintetizat sau voce; ulterior, are loc suprapunerea mai multor constante, în desfășurare fiecare – creând o tensiune relativă, tensiunea este amplificată de straturi noi, variabile –, în prima fază având funcție adiacentă, de fundal, ulterior avansând în prim-plan în zona-focus, ceea ce induce spre o experiență perceptivă de disconfort, anxietate, șoc, în termeni muzicali – se desfășoară fluxuri complexe de sunete-zgomote, elaborări hiperintense, pe un diapazon larg al frecvențelor cu contraste dinamice multiple, schimbări bruște registrare și ritmice, predominant nuanța forte. Acest scenariu de alternare și coprezență a categoriilor constantă–variabilă, zonă stabilă–instabilă, confort–anxietate alternează în mai multe faze, într-o dramaturgie de val, ajungând la zone culminative de diversă intensitate și tensiune.

Privind jocul așteptărilor perceptive ale timpului, un alt aspect este percepția timpului muzical al muzicii de studio, manifestarea temporală nefiind încadrată în sistemul tradițional metro-ritmic, ci apare ca un flux sau o formă deschisă, flexibilă, diferită de cea a timpului fizic și de cea a percepției interioare. În viziunea lui Husserl „doar forma timpului (*Zeitform*) care aparține esenței sunetului însuși (care se constituie în virtutea acestor noeme) este în mod clar distinctă de forma care aparține proceselor conștiinței și corelatelor lor noematiche” [5] (trad. Victor Eugen Gelan – n.n., V.B.). În receptarea tradițională a muzicii instrumentale, perceperea timpului muzical este trecută prin filtrul verigii compozitor–in-

terpret-receptor. În procesul compunerii muzicii electronice, compozitorul îndeplinește funcția de creator, dar și de ascultător (receptor), iar în lipsa interpretului propriu-zis, construiește un scenariu temporal de desfășurare a materiei muzicale (prin apelare la densitate „informativă”, tensiune, viteză, deseori suprapunând categorii temporale de viteză diferită a constantelor și a variabilelor, formațiuni polimetrice, poliritmice, politemporale). În conceperea muzicii electronice, compozitorul acționează ca un fenomenolog, având în vedere raportarea în timp la fenomenul derulării muzicii electronice, și elementele de atenție, reținere și anticipare, timpul muzical al compoziției date, astfel, este proiectat la timpul interior perceptiv al (conștiinței) receptorului, modelându-l și conferindu-i dilatări sau comprimări.

Analizând creația compozitorului M. Afanasiev, conchidem că, deși acesta apelează la universul sonorităților netemperate, utilizând instrumentarul tehnologic, demersul său componistic se bazează pe legile tradiționale de constituire a unei dramaturgii în desfășurarea materialului muzical, de integrare într-o formă muzicală, care poate fi tratată în termeni tradiționali drept cvasitripartită, monopartită, formă de sonată, de variațiuni, rondo etc., în plus, de integrare (nu de respingere) a realizărilor de vârf ale componisticii universale, încorporând compoziții muzicale prin captarea „energiei câmpului informativ” pe care o conțin și emană capodoperele. În același timp, în muzica de studio elaborată de M. Afanasiev are loc jocul cu structurile fenomenologice în care compozitorul mizează pe o deturnare a principiilor de percepție (sonică) și dictează sau provoacă anumite stări, cunoscând că receptorul nu se va putea stăpâni în a construi inconștient „povești în imaginație” sau analogii la nivel asociativ (cu sunetul cunoscut al

vântului, foșnetul pădurii etc.), fiind lipsit de baza cu care este obișnuit în experiența perceptivă anterioară de ascultare tradițională.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс, кн. 2-я «Интонация», Ленинград: Музыка, 1971 / Asafiev B.V. Muzykalinaia forma ka protsess, kn. 2-a „Intonatziia”. Leningrad: Muzyka, 1971.

2. Despre primele experimentări acusmatice, nașterea fenomenului numit *musique concrète* și a muzicii electro-acustice în 1948 a se vedea: F. Delalande, La révolution de 48 et les années 50. Pe: <http://fresques.ina.fr/artsonores/parcours/0003/la-revolution-de-48-et-les-annees-50.html> (accesat: 24.09.2018).

3. Compozitorul M. Afanasiev a fost invitat să-și prezinte compozițiile în cadrul Festivalului Internațional de Muzică și Creații Electronice din Bourges (1998, 2001), ulterior fiind invitat în studiourile electroacustice la Institutul Internațional de Muzică Electroacustică din Bourges (IMEB) pentru a înregistra lucrarea *Consolation*, în 2005.

4. Interviu cu M. Afanasiev realizat de V. Barbas.

5. Husserliana 33, Die ‘Bernauer Manuskripte’ über das Zeitbewußtsein (1917/ 18) [The ‘Bernauer Manuscripts’ on Time-Consciousness]. Edited by Rudolf Bernet & Dieter Lohmar. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001. Apud. V.E. Gelan, Husserl și problematica timpului (ii). Constituirea transcendențială a timpului la nivel pre-imanent. În: Revista filosofică, LXII, 4, 2015, p. 515-530.

6. Holmes T. *Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture*, Routledge, 2008.